

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI
UNIVERSITETI**

**NOMUTAXASSIS TINGLOVCHI, TALABA VA
KURSANTLARGA CHET TILINI O‘QITISH METODIKASI**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

2024-yil 19-dekabr

Toshkent-2025

12. Grzesiak J., Gryzabawy matematyczne zadania dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Życie szkoły, - 4/1984.
13. Kruszewski, K., Gry dydaktyczne [in:] Kruszewski K. (ed.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2005.
14. Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. - 2007.
15. Kupisiewicz, Cz. Kupisiewicz, M., Słownik pedagogiczny, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2009.

NOMUTAXASSIS TALABA, TINGLOVCHI VA KURSANTLARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA AXLOQIY-FALSAFIY YONDASHUV ASOSIDA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Mirsadullayev Miravaz Mirmuslim o‘g‘li

Namangan davlat universiteti, tayanch doktorant

E-mail: dodamaestro@gmail.com

Tel: 99 4824969

Annotatsiya: Mazkur tezis nomutaxassis yo‘nalishlarda tahsil olayotgan talaba, tinglovchi va kursantlarga ingliz tilini o‘qitish jarayonida axloqiy-falsafiy yondashuvdan foydalanishning metodik imkoniyatlarini yoritishga bag‘ishlangan. Ingliz tili mashg‘ulotlarida mazmunan boy badiiy va autentik matnlar asosida tashkil etilgan muhokama, tahlil va reflektiv topshiriqlar talabalarning kommunikativ kompetensiyasi bilan bir qatorda analitik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi.

Kalit so‘zlar: chet tilini o‘qitish metodikasi, nomutaxassis auditoriya, ingliz tili, axloqiy-falsafiy yondashuv, analitik tafakkur, kommunikativ kompetensiya.

Kirish

Zamonaviy ta‘lim tizimida chet tilini o‘qitish nafaqat lingvistik bilimlarni shakllantirish, balki shaxsning intellektual va ma‘naviy rivojiga xizmat qilishi lozim. Ayniqsa, nomutaxassis yo‘nalishlarda tahsil olayotgan talaba va tinglovchilar uchun

ingliz tili kasbiy fan emas, balki umumiy kommunikativ vosita sifatida o'rganiladi. Shu sababli, ularning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi ko'pincha past bo'lib, an'anaviy grammatik- tarjima usullari kutilgan samarani bermaydi.

Metodik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazmuniy jihatdan boy, fikrlashga undovchi materiallardan foydalanish til o'rganish samaradorligini oshiradi [4]. Shu nuqtayi nazardan, ingliz tilini o'qitishda axloqiy-falsafiy yondashuvdan foydalanish nomutaxassis auditoriya uchun metodik jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Axloqiy-falsafiy yondashuvning metodik mohiyati

Axloqiy-falsafiy yondashuv o'quv materialini insoniy qadriyatlar, hayotiy muammolar va shaxsiy tajriba bilan bog'lashni nazarda tutadi. Ingliz tili mashg'ulotlarida ushbu yondashuv qisqa hikoyalar, adabiy parchalar, aforizmlar, dialoglar va muammoli vaziyatlar orqali amalga oshiriladi. Matnlarda ezgulik va yovuzlik, tanlov va mas'uliyat, erkinlik va jamiyat, shaxs va axloq kabi universal mavzular yoritiladi.

Bunday yondashuv kommunikativ metod bilan uyg'unlashib, talabalarni fikr bildirishga, bahslashishga va o'z pozitsiyasini ingliz tilida asoslab berishga undaydi. Communicative Language Teaching nazariyasiga ko'ra, til real mazmunli kontekstda o'zlashtirilgandagina samarali bo'ladi [3].

Nomutaxassis auditoriyada analitik tafakkurni rivojlantirish

Nomutaxassis talaba va kursantlar bilan ishlashda analitik tafakkurni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Axloqiy-falsafiy yondashuv asosida tuzilgan topshiriqlar talabalarni matnni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Masalan, ingliz tilidagi qisqa hikoya asosida quyidagi faoliyatlar tashkil etilishi mumkin:

muammoli savollar orqali matn mazmunini chuqur tahlil qilish;

personajlar xatti-harakatiga axloqiy baho berish;

muallif g'oyasini aniqlash va unga shaxsiy munosabat bildirish.

Bu jarayonda talabalar Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari – tahlil, sintez va baholash bosqichlariga jalb etiladi [1]. Natijada ingliz tili darsi faqat til ko'nikmalarini emas, balki mantiqiy va tanqidiy fikrlashni ham rivojlantiruvchi vositaga aylanadi.

Metodik samaradorlik va didaktik imkoniyatlar

Axloqiy-falsafiy yondashuvning afzalligi shundaki, u nomutaxassis auditoriyaning ichki ehtiyojlariga mos keladi. Talabalar ingliz tilini abstrakt fan sifatida emas, balki fikr va g'oyalarni ifodalash vositasi sifatida qabul qila

boshlaydilar. Bu esa ularning darsdagi faolligini oshiradi va til o'rganishga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Chet tilini o'qitishda mazmun va tafakkur integratsiyasi talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil ekanligi zamonaviy metodistlar tomonidan e'tirof etilgan [2]. Shunday ekan, axloqiy-falsafiy yondashuvni ingliz tili darslariga joriy etish ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, nomutaxassis talaba, tinglovchi va kursantlarga ingliz tilini o'qitishda axloqiy-falsafiy yondashuvdan foydalanish metodik jihatdan asoslangan va samarali yondashuv hisoblanadi. Ushbu metod talabalarning kommunikativ kompetensiyasi bilan bir qatorda analitik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda chet tilini o'qitish jarayonini zamonaviy ta'lim talablari asosida takomillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longman. 1956.
2. Harmer, J. *How to Teach English*. Harlow: Pearson Education. 2007.
3. Littlewood, W. *Communicative Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. 1981.
4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TOURIST POLICE IN MODERN SOCIETY

Yordamxo'jayev Bexruz Xayrulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 126-guruh kursanti

Abdullayeva Sanobar Xamzayevna

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

Tel: +998 77 3370537

Abstract